

भारत-अफगानिस्तान सम्बन्ध: सामरिक और सुरक्षा चिन्ता का विश्लेषण

India-Afghanistan Relations: Analysis of Strategic and Security Concerns

Paper Id : 18753 Submission Date : 03/03/2024 Acceptance Date : 08/03/2024 Publication Date : 25/03/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11914351

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

प्रकाश सिंह बादल

शोध छात्र

राजनीति विज्ञान विभाग

डी0एस0बी0 परिसर कुमाऊँ

विश्वविद्यालय

नैनीताल, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

भारत और अफगानिस्तान के बीच तकनीकी, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्ध हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच सम्बन्धों का पता सिन्धु घाटी की सभ्यता से लगाया जा सकता है। यह सम्बन्ध नई दिल्ली और काबुल में सरकारों तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों के बीच ऐतिहासिक सम्पर्क और आदान प्रदान में इसकी नींव है। 9/11 अर्थात् 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेन्टागन पर हमला हुआ। इस हमले का तालिबान एवं अलकायदा ने जिम्मेदारी ली। इनके खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले युद्ध के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच सम्बन्ध एक बार फिर मजबूत हुए। भारत की रुचि हमेशा से अफगानिस्तान को अधिक शान्ति एवं समृद्धि की ओर देखने में है। भारत निकटतम क्षेत्रीय शक्तियों में से एक है और इसने अफगानिस्तान में संस्था और बुनियादी ढाँचों के निर्माण में निवेश किया है। भारत के प्रति अफगानिस्तान के लोगों में ऐतिहासिक सांस्कृतिक निकटता के कारण अधिक विश्वास है। इसके अतिरिक्त विश्वास का कारण यह भी है कि भारत ने युद्धग्रस्त देश में विकासात्मक परियोजनाओं में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है। भारत के लिए अफगानिस्तान सामरिक क्षमता की दृष्टि से बहुत महत्व है। भारत-अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए भू-सामरिक रूप से पाकिस्तान के खतरे का एक काउन्टर के रूप में काफी महत्व है। भारत-अफगानिस्तान सम्बन्धों के सुरक्षा आयाम को मजबूत करना भारत के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली की दिलचस्पी काबुल में अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बनाये रखने में मदद करने की है। जबकि वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह हक्कानी नेटवर्क और तालिबान को महत्व देगा। इसी सामरिक और सुरक्षा चिन्ताओं के कारणों एवं निदान को शोध पत्र में देखने का प्रयत्न किया गया है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

There are technical, economic, cultural and political relations between India and Afghanistan. Relations between India and Afghanistan can be traced back to the Indus Valley Civilization. This relationship is not limited to the governments in New Delhi and Kabul but has its foundation in historical contacts and exchanges between people. 9/11 i.e. on September 11, 2001, America's World Trade Center and Pentagon were attacked. Taliban and Al Qaeda took responsibility for this attack. Relations between India and Afghanistan once again strengthened after the US-led war against them. India has always been interested in seeing Afghanistan move towards greater peace and prosperity. India is one of the closest regional powers and has invested in institution and infrastructure building in Afghanistan. The people of Afghanistan have more trust in India because of

their historical cultural proximity. Apart from this, there is also reason for confidence that India is providing significant assistance in developmental projects in the war-torn country. Afghanistan is of great importance for India from the point of view of strategic potential. Geo-strategically, it is of great importance for India-Afghanistan strategic partnership as a counter to the threat of Pakistan. Strengthening the security dimension of India-Afghanistan relations is of utmost importance for India as New Delhi has an interest in helping Kabul maintain its strategic independence. Whereas on the other hand, Pakistan has made it clear that it will give importance to Haqqani network and Taliban. An attempt has been made in the research paper to see the causes and solutions to these strategic and security concerns.

मुख्य शब्द तालिबान, भू-सामरिक, बुनियादी ढांचा, संस्कृति।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Taliban, Geo-strategic, Infrastructure, Culture.

प्रस्तावना

भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे से लेकर मानव संसाधन के विकास में व्यापक रूप से योगदान कर रहा है। रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान मध्य एशियाई बाजार तक पहुँचने के दृष्टि से भारत के सपने के लिए महत्वपूर्ण है जिसके लिए वह ईरान में चावहार बन्दरगाह विकसित कर रहा है। यह तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जैसे ऊर्जा सम्पन्न मध्य एशियाई राज्यों का प्रवेश द्वार है। भारत शंघाई सहयोग संगठन की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के बाद मध्य एशियाई राज्यों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का मार्ग आसान कर दिया है।

अफगानिस्तान की स्थिरता में भारत के पास सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने का अवसर है जिसके फलस्वरूप भारत स्वयं को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में दक्षिण एशिया तक ही सीमित न रहे बल्कि मध्य एशिया तक अपनी पहचान बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अफगानिस्तान की आन्तरिक स्थिति इस क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करती है। अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति उसकी सुरक्षा चिन्ताओं को दूर करने और क्षेत्रीय सुरक्षा के निर्माण में भी मदद करने में सहायक है। मध्य पूर्व में आई0एस0 का उदय और तालिबान के साथ इसके करीबी सम्पर्क भारत की आन्तरिक सुरक्षा असुरक्षित मालूम पड़ती है। अमेरिकी आक्रमण के बाद से तालिबान और उसके सहयोगियों ने दक्षिणी क्षेत्रों और पाकिस्तान की तरफ अपने मार्ग प्रशस्त किये जिसके फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए सुरक्षा के निहितार्थ बढ़ गये हैं। भारत की अफगानिस्तान में उपस्थिति सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान के खतरे को प्रत्युत्तर देने की है ताकि उभरते हुए खतरे को पहचान कर उसको जड़ से समाप्त करने में सहायक हो। भारत अफगानिस्तान को एक दोस्ताना राज्य के रूप में बनाये रखने में रुचि रखता है। जहाँ से पाकिस्तान की निगरानी करने की क्षमता है। यहाँ तक कि आपसी सम्बन्ध इस हद तक मजबूत करना है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को असफल बनाया जा सके। इस प्रकार भारत-अफगानिस्तान सुरक्षा की दृष्टि से एक दूसरे के सहायक साबित हो सकते हैं। इस शोध पत्र में उन तमाम उपायों के बारे में वर्णन किया गया है जिसके माध्यम से भारत-अफगानिस्तान के बीच सामरिक एवं सुरक्षा की महत्ता और समस्याओं का हल खोजा जा सकेगा।

अध्ययन का

उद्देश्य इस शोध पत्र में भारत-अफगानिस्तान के बीच भविष्य में बेहतर सम्बन्ध कैसे हों उसी को सारगर्भित ढंग से समझने का प्रयत्न किया गया है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों तथा शोध पत्रों जैसे तपन बिस्वाल (2016) की "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध", प्रदीप सिंह राव (1997) की "अफगानिस्तान समस्या भारतीय विदेश नीति के सन्दर्भ में", राजीव सीकरी (2017) की "भारत की विदेश नीति चुनौती और रणनीति" और बी0एम0 जैन की "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध" आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

सामग्री और
क्रियाविधि
विश्लेषण

प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

भारत-अफगानिस्तान के प्रमुख समर्थकों में से एक है। भारत और अफगानिस्तान के पास विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग का एक दीर्घकालिक विवरण है। वास्तव में 1979 से पहले अफगानिस्तान भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम में सबसे बड़ा भागीदार था। 2001 में तालिबान की हार और एक अन्तरिम प्राधिकरण की स्थापना के बाद अफगानिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों में बहुआयामी जुड़ाव आया है। पाकिस्तान के विपरीत भारत और अफगानिस्तान के बीच एक विवादित सीमा की बाधा नहीं है जिसके फलस्वरूप अफगानिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों में कई कारणों से लगातार सुधार हुआ है। 1990 के दशक में पाकिस्तान समर्थित तालिबान के खिलाफ उत्तरी गठबन्धन के लिए भारत के समर्थन ने 2001 के बाद काबुल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। गठबन्धन के कई सदस्य सरकार के सदस्य हैं या प्रभावशाली प्रान्तीय पदों पर हैं। भारत ने अफगानिस्तान में विभिन्न जातीय समूहों और राजनीतिक संबद्धता के साथ अपने जुड़ाव में सन्तुलन बहाल करने की पूरी कोशिश की है। इसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में जर्मनी के शहर बॉन में अफगान गुटों का सम्मेलन हुआ जिसे बॉन समझौता के नाम से जाना जाता है और इसी समझौते के अन्तर्गत अफगानिस्तान में एक अन्तरिम प्रशासन का निर्माण किया गया जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारत ने 2001 से अफगानिस्तान में एक व्यापक सहायक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें से अधिकांश बिना शर्त है।

सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अफगानिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी का नतीजा है कि भारत वहाँ सड़क से लेकर संसद का निर्माण दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखकर कर रहा है। सर्वप्रथम भारत के सामने आन्तरिक सुरक्षा को अव्यवस्थित करने में आतंकवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समस्या को भारत, अफगानिस्तान के माध्यम से सूचना तन्त्र का जाल बिछाकर निदान चाहता है। इस तन्त्र के माध्यम से आतंकवाद की औद्योगिकशाला समझे जाने वाले पाकिस्तान पर सतर्कतापूर्वक अंकुश लगाये जाने में बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। इसक अतिरिक्त अफगानिस्तान की जनता को व्यवस्था प्रदान कर नये रोजगार सृजन के द्वारा युवा पीढ़ी को कट्टर इस्लामी विचारधारा के दलदल में फँसने से रोका जा सकेगा।

अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन वहाँ के लोगों के द्वारा भारत के प्रति सकारात्मक नजरिया बनाने में भी सहायक है। भारत की सोच है कि वह एक नया अफगानिस्तान बनाना चाहता है जिसकी छवि विश्व में आर्थिक विकास के रूप में जानी जाय न कि आतंकवाद की मैन्यूफैक्चरिंग के रूप में। इसक अलावा भारत अफगानिस्तान में ऊर्जा स्रोतों के दोहन और मध्य एशियाई संसाधनों तक पहुँचने के लिए एक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए भी उत्सुक है। अफगानिस्तान न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है बल्कि हाइड्रोकार्बन समृद्ध मध्य एशिया के लिए एक आवश्यक प्रवेश द्वार के रूप में भी है। इस प्रकार यदि अफगानिस्तान के लोगों के मन में विकास के रूप में भारत की छवि बन गई तो वह दिन दूर नहीं जब मध्य पूर्व की ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता कम होगी और अफगानिस्तान मध्य एशिया से ऊर्जा की पूर्ति में केन्द्रीय महत्ता प्रदान करेगा।

दोनों देशों के बीच बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने में एक बड़ी चिन्ता तालिबान की समस्या है जो प्रायः बाधक के रूप में खड़ा रहता है। तालिबान के प्रति चिन्ता तब और बढ़ जाती है जब अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण व विकास में अपनी भूमिका का उल्लेख निष्पक्ष रूप से नहीं कर रहा है जिससे लोगों के मन में संदेह का भय व्याप्त है। भारत को तालिबान के साथ दो ढंग

से निपटने का प्रयत्न करना चाहिए। एक तो अफगानिस्तान की जनता का विश्वास हासिल करके, दूसरा स्थानीय सैन्य सहायता के माध्यम से समाधान खोजा जा सकता है। इसलिए समय की जरूरत यही है कि उन्हें इस ढंग से पहचाना और वर्गीकृत किया जाये ताकि सुलह और जहां कहीं भी आवश्यक हो बल द्वारा शान्ति के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण तैयार किया जा सके।

भारत के पास आन्तरिक और बाह्य इंटेलिजेंस का एक बड़ा नेटवर्क है जिसका उपयोग अफगानिस्तान सरकार के साथ संदिग्ध तालिबानी की समस्या में कर सकता है। इससे लाभ यह होगा कि तालिबान की संदिग्ध भूमिका का पर्दाफाश होगा तथा वैश्विक स्तर पर भारत की कुशलता से लोगों का विश्वास बढ़ेगा। बुद्ध, महावीर और गांधी की यह भूमि यदि पड़ोस में शान्ति प्रक्रिया में उपाय करने में नाकाम रहती है तो यह देश एक दुर्लभ अवसर खो देगा। कहीं न कहीं इस दिशा में चीन भारत से कहीं आगे है। अफगानिस्तान में शान्ति की राह लम्बी और कठिन दिखाई देती है लेकिन एक बार गति मिलने पर भारत को लाभ और सिर्फ लाभ होगा। इसलिए यह भारतीय नीति निर्माताओं पर निर्भर है कि वे इस क्षेत्र में अपने को एक अवसर के रूप में देखें न कि संदेह की दृष्टि से।

एक जिम्मेदार और लोकतान्त्रिक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत को तमाम संघर्षों को हल करने में नेतृत्व की भूमिका निभाने की जरूरत है, खासकर जब उसे सीधे प्रभावित करते हैं।

SAARC के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत अफगानिस्तान में काफी अहम भूमिका निभा सकता है। यह अपनी मित्रता गहरी करने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार कर सकता है। इसे अफगानिस्तान में अपने आर्थिक प्रयासों को मजबूत करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में अधिक सहायता देने में संकोच नहीं करना चाहिए। मानव संसाधन का दोहन करने के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालय का निर्माण और भविष्य के बुद्धिजीवियों को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण होगा। भारत को अफगान छात्रों के लिए भारतीय और रोजगारपरक संस्थानों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति को दोगुना करना चाहिए। इसक अतिरिक्त भारत को जातीय समूहों को एकजुट रखने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबन्धन बनाना चाहिए ताकि कट्टरता का सामना किया जा सके। अफगानिस्तान की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत को अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो भारत को इस्लामाबाद के साथ भी अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए कोई संकोच नहीं करना चाहिए।

निष्कर्ष

अफगानिस्तान भारत की मध्यएशिया रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उस बन्दरगाह विहीन देशों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अफगानिस्तान अपनी छवि को बदलना चाहता है। वह चाहता है कि आर्थिक विकास के द्वारा यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले तथा प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा अपनी पहुँच का विस्तार वैश्विक पूंजी के रूप में भी चाहता है। इसमें कहीं न कहीं भारत का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी शामिल है।

दशकों से युद्ध का शिकार अफगान समाज को पुनरुद्धार की अत्यधिक आवश्यकता है जिसके लिए भारत को जबरदस्त निवेश की जरूरत है। भारत को दक्षिण एशियाई आर्थिक परिदृश्य से चीन के हस्तक्षेप से भयभीत नहीं होना चाहिए। बल्कि भारत को अपनी साफ्टपावर कूटनीति के विस्तार पर विशेष बल के साथ अपनी भूमिका को पुर्नभाषित करने की जरूरत है। भारत के पास तालिबान को समझौते की दिशा में लाने का एक अवसर है क्योंकि कहीं न कहीं यह माना जा सकता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आई0एस0आई0एस0 की वृद्धि और जोखिम को नियन्त्रित करने में वह भारत की मदद करेगा। तालिबान के साथ शान्तिवार्ता में मध्यस्थता

करने के लिए भारत को चीन, पाकिस्तान तथा अन्य इच्छुक देशों के साथ भागीदारी करनी चाहिए। चीन इस दिशा में कदम उठा रहा है और अगर भारत इस क्षेत्र में भू-सामरिक और राजनीतिक विकास को नजरअंदाज करता है तो वह अवसर खो सकता है। इसलिए भारत को अफगानिस्तान की सामरिक व सुरक्षा महत्ता को देखते हुए नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए। अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया हमेशा भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और आज भी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. बिस्वाल, तपन, 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' ओरियंट ब्लैक स्वॉन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2016 पृ0सं0 190-191
2. वही पृ0सं0 229-230
3. राव, प्रदीप सिंह, 'अफगानिस्तान समस्या भारतीय विदेश नीति के सन्दर्भ में, प्रिन्टवैल पब्लिशिंग, जयपुर, 1997, पृ0सं0 03-05
4. वही पृ0सं0 94-95
5. सीकरी, राजीव, 'भारत की विदेश नीति चुनौती और रणनीति, सेज पब्लिकेशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2017, पृ0सं0 54-55
6. वही पृ0सं0 56-57
7. वही पृ0सं0 218-220
8. वही पृ0सं0 286-287
9. जैन, बी0एम0, 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, 2007, पृ0सं0 346-347
10. वैदिक, डॉ0 वेद प्रताप, 'अफगानिस्तान में सोवियत-अमरीकी प्रतिस्पर्धा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 1973, पृ0सं0 8-9
11. पंत, पुष्पेश, '21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, टाटा मैकग्रा हिल एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2014, पृ0सं0 18-20
12. वैदिक, डॉ0 वेद प्रताप, 'अफगानिस्तान कल आज और कल,' राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2002, पृ0सं0 120-122
13. आलम, प्रो0 मोहम्मद बदरूल और कनेई, डॉ0 रियाज अहमद, '9/11 के बाद पाकिस्तान-अफगानिस्तान संबंधों में बतौर कारक अमेरिका और भारत' वर्ल्ड फोकस, दिल्ली अंक 68 नवम्बर, 2017, पृ0सं0 14-15
14. कंबोज, अनिल, 'पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान: अशांत क्षेत्र' वर्ल्ड फोकस, दिल्ली अंक 68 नवम्बर, 2017, पृ0सं0 10-11

15. दत्ता, प्रोफेसर मंदिरा, '2014 के बाद अफगानिस्तान में भारत की लघु विकास परियोजनाएँ: मजबूतियाँ और अवसर' वर्ल्ड फोकस दिल्ली अंक 36 मार्च 2015, पृ0सं0 38-39